

Артем Коваленко

*кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
публічної безпеки громад факультету № 2 Донецького державного
університету внутрішніх справ, м. Кропивницький, Україна*

МЕТАДАНИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Унаслідок суцільної комп'ютеризації сучасного життя, практично будь-яка діяльність людини знаходить своє відображення у так званому «цифровому світі» – в дописах у соціальних мережах, повідомленнях у месенджерах, цифрових фото-, аудіо- та відеофайлах, системних даних у пам'яті смартфона, розумного холодильника або wifi-роутера, на сервері провайдера інтернет послуг тощо. Утворені таким чином комп'ютерні дані можуть, зокрема, містити відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, і через це ставати предметом інтересу правоохоронців. Водночас варто зазначити що, комп'ютерні технології розвиваються та видозмінюються із кожним днем, а тому практики постійно потребують актуальних та своєчасних рекомендацій щодо застосування кримінальних процесуальних та криміналістичних засобів опрацювання комп'ютерних даних.

Основним процесуальним засобом збирання й дослідження подібної інформації є передбачений ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд комп'ютерних даних. У межах проведення згаданої слідчої (розшукової) дії, об'єктом дослідження виступають комп'ютерні дані, котрі можна визначити як інформацію, що міститься в запам'ятовуючому пристрої електронно-обчислювального приладу у форматі, придатному для обробки, пересилання й інтерпретування обчислювальними пристроями комп'ютерної техніки. У разі, якщо такі дані були створені або змінені правопорушником чи іншими особами у зв'язку з учиненням кримінального правопорушення, їх варто вважати електронними (цифровими) слідами кримінального правопорушення [1, с. 114]. При цьому, у результаті проведення даної С(Р)Д, у її протоколі має бути зафіксовано зміст оглянутих даних (або за формулюванням абз. 2 ч. 2 ст. 237 КПК України, інформацію, яку вони містять) у формі, придатній для сприйняття людиною.

Як правило, комп'ютерні дані запаковані у контейнери (файли), що містять у зашифрованому вигляді структуровану відповідно до вимог певного формату інформацію щодо роботи електронно-обчислювально-го приладу та операцій користувачів з таким приладом. Згадані дані можна назвати основними, і вони підлягають першочерговому дослідженню та фіксуванню під час проведення огляду комп'ютерних даних.

Водночас комп'ютерні системи створюють та зберігають також і додаткову інформацію, що характеризує основні дані (файл «контейнер» даних або каталог «папку» індексації даних). Таку інформацію прийнято називати метаданими (від давньогрецького *μέτα* – після, за межами та англійського *data* – дані). Подібні дані також здатні нести криміналістично значущі відомості, а відтак мають виявлятися та досліджуватися уповноваженими особами під час проведення огляду комп'ютерних даних.

Перелік та зміст метаданих залежить від формату основних даних, операційної системи, типу файлу та програмного забезпечення, з яким даний файл асоційовано тощо. В операційних системах Microsoft Windows метадані файлу можна відобразити на екрані за кліком по ньому правою кнопкою миші та вибором опції «Властивості». Базовими метаданими є розмір файлу (міра кількості даних, вихідною одиницею є байт), назва, розширення назви (наприклад *.doc, *.exe), назва асоційованого програмного забезпечення за замовченням, каталог розташування, час створення, час останнього редагування, час останнього відкриття, кількість редакцій, найменування користувача, який створив чи останнім редагував файл тощо.

Базові метадані притаманні більшості форматів файлів та підлягають обов'язковому дослідженню й фіксуванню під час проведення огляду комп'ютерних даних. Зокрема зазначення у протоколі назви, розміру та каталогу розміщення кожного файлу дозволяють їх належними чином ідентифікувати та індивідуально позначити. Відомості про час створення й редагування певного файлу та найменування користувача, котрий його створив чи редагував, є основою для висунення версій щодо хронології та обставин утворення основних комп'ютерних даних. Крім того, велике значення має розширення назви і відповідний формат кожного дослідженого файлу, адже така інформація дозволяє підібрати відповідне асоційоване програмне забезпечення, що дозволить вивчити основний зміст таких даних.

В окремих випадках дослідженню й фіксуванню також підлягають специфічні метадані, що притаманні певним різновидам комп'ютерних файлів. Так, доказове значення можуть мати метадані характерні для текстових файлів, зображень, аудіо- та відеофайлів, виконуваних файлів тощо.

Зокрема, для текстових документів у метаданих, як правило, додатково зберігаються відомості про кількість сторінок, слів, знаків, строк, абзаців, відповідність шаблону, наявність посилань, мову документа, час останнього друку тощо.

Для зображень притаманні такі специфічні метадані як роздільна здатність, глибина кольору, кольоровий простір (наприклад RGB, sRGB, DCI-P3 та ін.), ступінь стиснення тощо. Крім того, для графічних файлів певних форматів (зокрема фотознімків) розроблено спеціальний стандарт опису додаткової інформації Exif (Exchangeable image file format). Метадані, створені відповідно до згаданого стандарту, можуть містити відомості про модель та виготовлювача камери, значення діафрагми, витримки, швидкості ISO, експокорекції, фокусної відстані та про геолокацію місця виконання знімку (за умови що відповідна камера обладнана системами геопозиціонування, наприклад GPS) тощо. Перелічені exif-дані можуть бути досліджені як з використанням засобів стандартної програми-проводника операційної системи, так за допомогою специфічного програмного забезпечення (ExifTool, Exif Viewer та ін).

Під час дослідження цифрових фотознімків рекомендується в обов'язковому порядку перевіряти наявність exif-даних та фіксувати у протоколі основні відомості, що вони несуть. Особливо цінною у даному контексті є інформація про місце (gps-координати) та час зйомки, а також камеру (або інший пристрій), за допомогою якого було виконано фотознімок. Згадані дані можуть дозволити прив'язати основний вміст файлу-зображення до конкретної місцевості, часових меж та осіб, що могли виконати знімок. Вміст exif-даних також є одним із об'єктів дослідження під час проведення судових фототехнічних експертиз.

Для мультимедійних аудіо-, відеофайлів притаманні такі специфічні метадані як довжина, роздільна здатність, швидкість передачі даних, частота кадрів, бітова частота передачі, кількість каналів, частота дискретизації звуку та інше. В окремих випадках згадані метадані також можуть нести цінну для органів досудового розслідування та суду інформацію.

Таким чином, у результаті експлуатації комп'ютерної техніки утворюються комп'ютерні дані, котрі, зокрема, можуть нести відомості про обставини кримінальних правопорушень. За загальним правилом подібні дані містять зашифровану та структуровану відповідно до вимог певного формату інформацію про роботу електронно-обчислювального приладу та операції користувачів з таким приладом. Згадана інформація є основними даними, або основним вмістом комп'ютерних даних, і підлягає обов'язковому фіксуванню під час їх дослідження. Водночас комп'ютерні системи також створюють і зберігають так звані метадані – додаткову інформацію, що характеризує основні дані. Перелік та зміст метаданих залежить від формату основних даних, операційної системи, типу файлу тощо. Базовими для більшості форматів файлів є відомості про розмір файлу, назву, розширення назви, асоційоване програмне забезпечення, каталог розташування, час створення, останнього редагування та відкриття, найменування користувача, який створив чи останнім редагував файл тощо. Указана інформація дозволяє ідентифікувати та індивідуально позначити у протоколі кожен досліджений файл, а також висунути версії щодо хронології та обставин створення досліджених комп'ютерних даних. Крім того, існують специфічні метадані, притаманні певним різновидам комп'ютерних файлів. У певних випадках криміналістичне значення можуть мати метадані характерні для текстових файлів, зображень, аудіо- та відеофайлів, виконуваних файлів тощо.

Список використаних джерел :

1. Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р. Л. Степанюк, В. О. Гусева, В. В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2023. 388 с.

Редакційна колегія:
В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва

Рекомендовано до опублікування та поширення через мережу Інтернет вченою радою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (протокол № 1 від 31 січня 2024 р.)

Використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 11 груд. 2023 р. : електрон. наук. вид. / [редкол.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва] ; Нац. акад. прав. наук України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2024. – 144 с.

ISBN 978-617-8411-50-3

Видання містить матеріали міжнародного науково-практичного «круглого столу», присвяченого найбільш важливим і сучасним проблемам використання цифрової інформації в криміналістиці, судовій експертизі і кримінальному процесі. викладені матеріали обговорень таких наукових і практичних проблем: формування цифрової криміналістики та її роль в розслідуванні кримінальних правопорушень; впровадження інноваційних методів та застосування цифрових технологій в криміналістиці та судовій експертизі; цифрова інформація у розслідуванні кримінальних правопорушень; місце цифрових доказів у розслідуванні воєнних злочинів; проблеми використання цифрової інформації у кримінальному провадженні.

Для працівників органів правопорядку, науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів і широкого кола осіб, яких цікавлять сучасні проблеми криміналістики і судової експертизи.

УДК [343.1+343.98]:004(061)

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування, несуть автори.

Видання в електронному вигляді розміщується у відкритому доступі на сайті НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України в розділі «Збірники матеріалів наукових заходів» (<https://surl.li/kixgu>) вкладки «Інфоідентрика». Для опису видання чи посилання на нього слід використовувати пряме посилання на збірник.

© Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 2024